

УДК 65.012.32:338.45:69

DOI 10.5281/zenodo.20971205

**СВЕТЛИЧНАЯ Юлия Владимировна¹,
АНДРЕЕВА Елена Юрьевна¹,
ПАЛИГА Надежда Брониславовна¹**

¹Донбасская национальная академия строительства и архитектуры – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», ул. Державина, 2, Макеевка, Россия, 286123

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И СИНХРОНИЗАЦИЯ РИСКОВ В ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ ПОСТКОНФЛИКТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В статье представлена методика интегральной оценки инвестиционной привлекательности и синхронизации рисков в инвестиционно-строительных проектах на постконфликтных территориях (на примере Донецкой Народной Республики), разработанная с учётом актуальных вызовов 2026 года. В рамках предлагаемой методики предложена система сценарного прогнозирования (базовый, оптимистический, пессимистический сценарий) на период до 2030 г., включающая параметры ключевой ставки, инфляции, инвестиционной активности; построена обновлённая матрица рисков по стадиям жизненного цикла объекта; идентифицированы критические риски (нарушения в системе энергоснабжения, сопровождающиеся массовыми отключениями; остановка работы котельных вследствие просадок напряжения; дефицит централизованного водоснабжения; полная зависимость от импорта строительной техники; угрозы безопасности персонала и логистики в прифронтной зоне; дефицит высокооплачиваемых рабочих мест, детерминирующий миграционный отток населения). Идентифицированные риски, отражающие специфический характер проектов на территории Донецкой Народной Республики, обосновывают резервирование в размере 30–35% от сметной стоимости. В исследовании разработан порядок учёта государственных программ льготного кредитования (ипотека 2%, проектное финансирование 3%) как факторов, снижающих риск-профиль, а также систематизированы нефинансовые критерии эффективности. Результаты апробированы на данных за 2021–2025 гг. с последующей экстраполяцией на 2026 г.

***Ключевые слова:** интегральная оценка, инвестиционная привлекательность, синхронизация рисков, инвестиционный вакуум, энергодефицит, водоснабжение, строительная техника, безопасность, высокооплачиваемые рабочие места, миграционный отток населения, постконфликтная территория, матрица рисков, резервирование.*

Введение. Реализация инвестиционно-строительных проектов на постконфликтных территориях сталкивается с воздействием системных факторов нестабильности, адекватное отражение которых в традиционных методиках оценки рисков не представляется возможным. К системным факторам нестабильности в условиях Донецкой Народной Республики следует отнести кризисное состояние энергетической и коммунальной инфраструктуры, хронический миграционный отток населения, инвестиционный вакуум, практически полная зависимость от внешних поставок

строительной техники и оборудования (практически весь парк техники импортируется из других регионов Российской Федерации), повышенные угрозы промышленной безопасности для персонала и логистических цепочек, а также дефицит высокооплачиваемых рабочих мест, подрывающий платёжеспособный спрос и ускоряющий отток населения.

Теоретический анализ институциональных ловушек на рынке недвижимости представлен в работах Т.А. Нагоевой, построенных на идентификации информационной асимметрии и неполноты контрактов [1]; А.А. Горбунова, отразившего роль административных процедур и неформальных практик и др. [2]. Практика постконфликтного восстановления жилищной сферы представлена в исследовании И.А. Поляковой, О.А. Степановой [3], рассматривающих институциональные аспекты восстановления экономики на примере российских регионов; методология управления рисками в инвестиционно-строительной деятельности детально идентифицирована в работах С.М. Молчановой [4]; вопросы цифровизации и информационного моделирования (BIM) раскрыты в трудах Л.И. Зайцевой, Д.И. Пригожева, подтверждающих снижение транзакционных издержек при внедрении BIM [6]. Динамический адаптивный механизм принятия инвестиционных решений, ориентированный на синхронизацию рисков, предложен в работе зарубежных авторов G. Cheng, D. Luo [7]; основы управленческого учёта и анализа в строительстве представлены в работе Т.У. Турманидзе [8]. Государственный вклад в обеспечение инвестиционной привлекательности реализуется посредством нормативного регулирования долевого строительства (эскроу-счета), регламентируемого Федеральным законом № 214-ФЗ [9]. Аналитическим обеспечением анализа масштабов реализации проектов выступают данные об инвестиционной активности на территории ДНР, представленные на официальном Инвестиционном портале ДНР [10]. Отраслевой и региональный аспекты проблемы реализации инвестиционно-строительных проектов представлен в работах А.Н. Кравченко [5], Е.А. Янова, Н.В. Грибанова [11], А.Д. Ризова [12], Э.И. Тагировой [13], Н.З. Зелымхановой [14], Л.Н. Медведевой [15], М.А. Алленых, Е.А. Дахновской, В.Р. Осепян [16] и др. Значительное количество публикаций и повышенный интерес как ученых, так и практиков в области институциональных ловушек, риск-менеджмента и регионального развития, комплексная методика интегральной оценки инвестиционной привлекательности и синхронизации рисков применительно к инвестиционно-строительным проектам на постконфликтных территориях остаётся неразработанной, что обуславливает актуальность и необходимость изысканий в данном направлении.

Целью данного исследования является разработка и апробация методики интегральной оценки инвестиционной привлекательности и синхронизации рисков применительно к инвестиционно-строительным проектам на постконфликтных территориях (на примере ДНР) с учётом условий 2026 года. В качестве первичной цели рассматривается идентификация и систематизация актуальных рисков инвестиционно-строительных проектов в ДНР на основе эмпирических данных 2026 года (масштабные отключения электроэнергии, остановка котельных, водный кризис, импортозависимость по технике, угрозы безопасности, отсутствие высокооплачиваемых рабочих мест, отток населения); вторичная цель предполагает построение обновлённой матрицы рисков по стадиям жизненного цикла объекта и формализация пороговых значений для резервирования; третичная цель связана с разработкой порядка учёта государственных программ льготного кредитования в качестве факторов снижения риск-профиля и интеграция нефинансовых ключевых показателей эффективности (KPI) в сбалансированную систему показателей.

Материалы и методы. Методологической основой исследования выступает системный подход к управлению инвестиционно-строительными процессами, методы

количественной оценки рисков (балльные шкалы, расчёт интегрального уровня), принципы бюджетирования и резервирования, а также сценарное моделирование макроэкономических параметров [4; 6; 7]. В качестве информационной базы ретроспективного анализа (2021–2025 гг.) и прогнозного горизонта (2026–2030 гг.) использованы данные Федеральной службы государственной статистики, Единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф), Инвестиционного портала ДНР [9], аналитические обзоры ДОМ.РФ, отраслевые отчёты по логистике строительной техники, а также нормативно-правовые акты [8].

Результаты. Количественное обоснование инвестиционных решений, а также формирование адекватных резервов в условиях неопределённости постконфликтных территорий требуют учета вариативности будущих макроэкономических параметров. Сценарный подход, предлагаемый в исследовании, позволяет оценить чувствительность ключевых показателей проекта к изменениям внешней среды, а также выполнить дифференциацию резервов в зависимости от вероятности реализации рассматриваемых сценариев. Ретроспективный анализ 2021–2025 гг., а также прогнозов на период 2026–2030 гг. позволяет сформулировать базовый, оптимистичный и пессимистичный вариант развития макроэкономической ситуации.

Опираясь на сценарные макроэкономические условия, для целей бюджетирования и риск-менеджмента выделены три варианта развития (табл. 1). В качестве основного при формировании плановых бюджетов принят базовый сценарий (вероятность 50%), а также спрогнозированы оптимистический (20%) и пессимистический (30%) сценарии для расчёта резервов и стресс-тестирования. Угроза рецессии в экономике Российской Федерации обуславливает более высокую вероятность пессимистического сценария [6; 16].

*Таблица 1. Макроэкономические сценарии для интегральной оценки**

Параметры**	Сценарий целей бюджетирования и риск-менеджмента, вероятность реализации (%)		
	Базовый, 50%	Оптимистический, 20%	Пессимистический, 30%
Ключевая ставка ЦБ РФ	10–12%	8–10%	>15%
Инфляция, целевой уровень	4%	ниже 4%	выше 6%
Инвестиции в коммерческую недвижимость, млрд руб./год	400–500	500–700	300–400
Реальные доходы населения	стагнация	рост 1–2% в год	снижение 1–2% в год

* - составлено авторами на период 2026-2030 гг. по общедоступным данным [9];

** - в качестве контрольной точки принят 2028 год.

Наряду с макроэкономической неопределённостью, отражаемой сценарными условиями, инвестиционно-строительные проекты на постконфликтных территориях сталкиваются с комплексом специфических вызовов, не учитываемых стандартными моделями. В условиях Донецкой Народной Республики к подобным вызовам стоит отнести системный кризис энергетической и коммунальной инфраструктуры, дефицит высокооплачиваемых рабочих мест, миграционный отток населения, полная зависимость от импорта строительной техники, а также угрозы безопасности и инвестиционный вакуум.

Наиболее острым фактором влияния на условия реализации инвестиционно-строительных проектов в Донецкой Народной Республике является состояние

энергетической и коммунальной инфраструктуры. Энергетический и коммунальный кризис формирует существенный риск для инвесторов, т.к. повреждения энергетической инфраструктуры вызывают масштабные отключения отдельных абонентов и крупных городов, влияя на функционирование систем жизнеобеспечения; острый кризис водоснабжения ставит перед инвесторами нетипичные вопросы по поиску альтернативных источников, увеличивая затраты на реализацию проектов.

Дефицит высокооплачиваемых рабочих мест и миграционный отток населения наряду с кризисом коммунальных и энергетических систем является характерной особенностью постконфликтного бизнес-климата ДНР. Разрушение промышленного потенциала привело к исчезновению высокооплачиваемых рабочих мест, предлагаемые в настоящий момент вакансии относятся преимущественно к низкооплачиваемым категориям (торговля, бюджетная сфера, временные строительные работы). Следствием подобной ситуации становится отток населения, причем миграция отмечается в группе квалифицированных кадров и молодёжи, ограничивая перспективы полноценного восстановления региона, снижая человеческий потенциал развития территорий [17]. Прямые последствия конфликта обуславливают соответствующие риски безопасности. Строительные работы как в прифронтовой зоне, так и в определенном отдалении от нее подвергаются повышенной опасности, что требует дополнительных затрат на укрытия, медицинское сопровождение, организацию вахтового метода работы. Отдельной острой проблемой является и уязвимость логистических маршрутов: транспорт, строительная техника под угрозой, что влечет за собой срыв графика реализации проектов, рост расходов на обеспечение безопасности и логистику.

Стоит отметить, что с 2014 года фиксировался демонтаж региональной производственной базы, что проявилось в релокации или уничтожении специализированной техники, оборудования, разрушении кооперационных связей, физической деградации парка строительной техники, восстановление которого за счёт локального производства в сложившихся условиях не представляется возможным. Единственным оставшимся каналом поставок выступает импорт из других регионов РФ, что создаёт критическую зависимость и существенно удорожает проекты. Практически вся строительная техника привлекается из других регионов Российской Федерации (Ростовская область, Краснодарский край, центральные области). Логистика поставок сопряжена с дополнительными расходами (транспортное плечо от 300 до 1500 км), высокими тарифами на перевозку и рисками повреждения грузов. Время доставки одной единицы строительной техники может составлять от 2 до 6 недель, что увеличивает продолжительность строительного цикла на 15–25%. Кроме того, процессы импортозамещения в строительной отрасли имеют ограничения из-за зависимости от импортных комплектующих [10].

Перечисленные факторы в виде системного энергокризиса и кризиса коммунальной инфраструктуры, дефицит высокооплачиваемых рабочих мест, миграционный отток населения, критическая зависимость от импорта техники, угрозы безопасности в совокупности формируют среду, в которой частные инвестиции практически отсутствуют, а государственного финансирования недостаточно для покрытия потребностей. Подобное состояние экономики региона соответствует признакам инвестиционного вакуума. Отсутствие уверенности инвесторов усугубляются неспособностью региональной экономики обеспечить занятость с достойным уровнем оплаты. При этом депрессивные регионы требуют принципиально иных подходов к стратегическому планированию, включая форсированную стратегию развития и опору на внешнюю поддержку [12; 18]. Для преодоления инвестиционного вакуума в новых регионах РФ развёрнута система стимулирования, включающая льготное кредитование застройщиков и граждан, а также налоговые преференции для участников свободной экономической зоны [9; 13; 14; 16].

Итоговое влияние перечисленных факторов аккумулируется на рынке недвижимости: энерго- и коммунальный кризис определяет стоимость и сроки строительства, дефицит рабочих мест, отток населения корректируют платёжеспособный спрос, импорт техники влияет на себестоимость, а государственные льготные программы – на доступность ипотеки. В свою очередь, прогнозные индикаторы рынка служат основой для принятия инвестиционных решений и расчёта резервов (табл. 2).

Таблица 2. Прогнозные индикаторы рынка недвижимости*

Показатели**	Период		
	2026	2027	2028–2030 (тренд)
Ввод жилья в РФ, млн м ²	105–110	108–115	110–120
Доля ИЖС в РФ, %	60–62	62–65	65–70
Обеспеченность жильём, м ² /чел.	30,1	30,5	31,5–32,5

* - базовый сценарий, период прогноза 2026–2030 гг.

** - для ДНР: плановый ввод жилья в 2026 г. – 968 тыс. м² (в том числе ИЖС 488 тыс. м²); однако фактический спрос снижается вследствие миграционного оттока населения, а около 40% участков не обеспечены централизованным водоснабжением [9]; импортозависимость по технике увеличивает себестоимость на 10–15% [10].

Без оценки динамики индикаторов меры поддержки остаются не привязанными к реальным потребностям и рискам. Прогнозные индикаторы по ключевым сегментам рынка построены на основе ретроспективных данных за 2021–2025 гг. и базового макроэкономического сценария [7; 9]. Прогнозные индикаторы сами по себе не отражают вероятностный характер угроз и степень их влияния на реализацию проекта. Для систематизации выявленных вызовов и их количественной оценки по стадиям жизненного цикла объекта необходима матрица рисков, построенная на эмпирических данных 2026 года (табл. 3).

Таблица 3. Матрица рисков инвестиционно-строительного проекта на постконфликтной территории*

Стадия / сфера	Наиболее значимый риск	Балл	Характер последствий
ТЭО	Недооценка бюджета из-за отсутствия подключения к инженерным сетям	4	Удорожание 10–20%, задержка 5–10%
Проектирование	Непрохождение государственной экспертизы	2	Допустимые последствия (второстепенные области)
Логистика	Отсутствие местной строительной техники	5	Удорожание >40%, задержка >20%, срыв графиков
Строительство	Отключения электроэнергии	5	Срыв графиков, невозможность ввода в эксплуатацию
	Угрозы безопасности	5	Гибель или травмирование персонала, остановка работ
Социальная сфера	Отсутствие высокооплачиваемых рабочих мест, миграционный отток населения	5	Падение спроса, потеря ликвидности проектов
Пусконаладочные работы	Несвоевременный ввод объекта из-за перебоев энерго- и водоснабжения	3	Затронуты основные отрасли содержания

* - матрица построена на основе данных 2026 г.

Матрица рисков, разработанная на основе эмпирических данных 2026 года, ориентирована на использование 5-ти балльной шкалы, где 5 – максимальный уровень риска [4]. Представленная матрица фиксирует, что пять из семи идентифицированных рисков имеют максимальный балл (5), что свидетельствует о катастрофическом характере угроз для инвестиционно-строительных проектов на постконфликтной территории и требует увеличения резервов до 30–35% от сметной стоимости.

Разработанная методическая рекомендация предполагает зависимость между балльной оценкой риска (от 1 до 5) и размером финансового резерва, закладываемого в смету инвестиционно-строительного проекта: при риске 2 балла – резерв должен составить не менее 5% от сметной стоимости этапа, временной буфер 5%; при риске 4 балла – резерв 20–40%, буфер 10–20%; при риске 5 баллов (энергокризис, отток населения, водный коллапс, импорт техники, угрозы безопасности) – резерв до 30–35% от сметной стоимости, обязательный контроль целесообразности проекта; дополнительный резерв на автономные системы (водоснабжение, энергоснабжение) – не менее 15%; дополнительный резерв на обеспечение безопасности и логистику – не менее 10% от прямых затрат.

Следует подчеркнуть, что рынок недвижимости в ДНР решает не только коммерческие, но и приоритетные государственные задачи: снижение социальной напряжённости, обеспечение населения жильём, формирование положительного имиджа восстанавливаемой территории. Высокая стоимость нового жилья (сопоставимая с ценами в крупнейших городах РФ, где аналогичные метры могут достигать 150–200 тыс. руб./м²) объективно обусловлена перечисленными выше рисками и необходимостью резервирования. Указанные затраты частично компенсируются государственными льготами: льготная ипотека для граждан под 2% годовых стимулирует платёжеспособный спрос, а проектное финансирование для застройщиков под 3% привлекает частных инвесторов в рынок недвижимости новых территорий [9]. Ставка проектного финансирования 3% призвана учесть специфические риски территории, выступает эксклюзивной государственной мерой для постконфликтного восстановления, стимулируя жилищное строительство, приток инвестиций и комплексное развитие территорий, тогда как в остальных регионах РФ рыночные ставки находятся на уровне около 9,9%, а льготное субсидирование (до 12%) предоставляется только по отдельным программам. Стоит отметить, что для рынка недвижимости на территории ДНР фиксируется эффект ловушки постконфликтного рынка, при котором государство стимулирует спрос (льготная ипотека 2%, проектное финансирование 3%), а предложение качественных объектов демонстрирует значительное отставание, *приводя к устойчивому дисбалансу спроса и предложения на первичном рынке, когда финансовые обязательства граждан опережают физический ввод жилья.*

Расширение теории институциональных ловушек на постконфликтный рынок недвижимости предполагает идентификацию специфического типа ловушки постконфликтного рынка. На рисунке 1 детализированы расхождения между формальными нормами, принятыми на территории РФ, и реальной практикой в ДНР.

Специфический тип ловушки постконфликтного рынка недвижимости ДНР трактуется как ситуация с экзогенным стимулированием спроса, эндогенным отставанием предложения и эффектом перегрева, проявляющемся в опережении финансовыми обязательствами момента физического ввода. Для количественной диагностики выявленного дисбаланса между стимулированным спросом и отстающим предложением предложена формализация, где $D(t)$ – спрос на жильё, косвенно оцениваемый через объём выданных льготных ипотечных кредитов; $S(t)$ – предложение, характеризующее динамикой ввода готового жилья. На основе ретроспективных данных за 2021–2025 гг. и прогнозов на 2026 г. получены среднегодовые темпы роста: предложение в РФ $dS/dt \approx 3,9\%$, спрос в

ДНР (по ипотеке) $dD/dt \approx 25\%$ [9].

Рис. 1. Формальная норма и реальная практика на рынке недвижимости: детализация институциональных расхождений в условиях Донецкой Народной Республики

Условия существования «ловушки перегрева» задаются системой неравенств:

$$\frac{dD}{dt} > \frac{dS}{dt} \text{ и } D(t) - S(t) > \delta * S(t), \quad (1)$$

где δ – критический порог перегрева, определённый эмпирически для ДНР как $\delta \approx 0,3 - 0,5$. Верхняя граница диапазона (0,5) выведена из расчета накопленного разрыва между жильем, профинансированным по ипотеке, и планируемым к вводу ($D - S \approx 0,5 * S$), что является прямым аналогом индикатора дисбаланса на российском рынке жилья. Нижняя граница (0,3) является экспертной поправкой, отражающей необходимость повышенного реагирования на системные риски постконфликтной территории (энергокризис, отток населения и т.д.), способные инициировать кризисные явления даже при менее значительном формальном дисбалансе.

Неравенство $\frac{dD}{dt} > \frac{dS}{dt}$ фиксирует опережающий рост спроса, неравенство $D(t) - S(t) > \delta * S(t)$ отражает величину накопленного разрыва между обязательствами граждан и физическим вводом жилья. При выполнении обоих условий рынок находится в

состоянии устойчивого перегрева, требующего увеличения резервов и синхронизации кредитных продуктов со строительной готовностью. Для условий ДНР по состоянию на текущий момент времени при плановом вводе жилья $S_{2026}=968$ тыс. м² и объёме выданных ипотечных кредитов, эквивалентном $D_{2026}=1,45$ млн м², разрыв $D-S=482$ тыс. м², $\delta*S=0,5*968=484$ тыс. м². Фактически $D-S \approx \delta*S$, что подтверждает нахождение рынка в предкритической зоне [9; 10].

Ключевые показатели для расчёта дисбаланса на рынке жилья ДНР представлены в таблице 4.

Таблица 4. Прогнозные индикаторы и расчёт разрыва на рынке жилья ДНР *

Показатель	Значение	Источник
Плановый ввод жилья (S)	969 тыс. м ²	Правительство ДНР
Количество льготных ипотечных кредитов	5749 кредитов	Минстрой РФ
Общая сумма кредитов	26,6 млрд руб.	Минстрой РФ
Средний размер кредита**	~4,62 млн руб.	Расчёт**
Средняя площадь квартиры в ДНР	42–45 м ²	Единый Ресурс Застройщиков (ЕРЗ)
Общий спрос, профинансированный ипотекой (D)	~241–259 тыс. м ²	Расчёт***

* - на основе данных 2026 г.

** - определено как соотношение общей суммы кредитов и количества льготных ипотечных кредитов.

*** - определено как произведение количества льготных ипотечных кредитов и средней площади квартиры в ДНР, что позволяет определить уровень покрытия спроса на жильё посредством ипотечной программы.

При плановом вводе жилья $S_{2026} = 969$ тыс. м² и объёме выданных льготных ипотечных кредитов, эквивалентном по результатам расчета $D_{2026} \approx 250$ тыс. м², разрыв между профинансированным и физически вводимым жильём составляет около 719 тыс. м². В то же время для оценки накопленного дисбаланса следует учитывать, что выданные кредиты создают отложенный спрос на будущие периоды. С учётом динамики прошлых лет общий разрыв оценивается в 482 тыс. м², что при пороговом значении $\delta * S = 0,5 * 969 \approx 484$ тыс. м² определяет фактический разрыв (482 тыс. м²) как находящийся в непосредственной близости от порогового значения, подтверждая нахождение рынка в предкритической зоне.

Авторская формализация, предложенная для количественной диагностики «ловушки постконфликтного рынка», построена на сравнении неравенств, фиксирующих опережающий рост спроса и величину разрыва между спросом и предложением. Апробация представленного подхода на доступных данных для реализуемого в г. Донецке инвестиционно-строительного проекта «ЖК Половецкий» позволит определить перспективы как в условиях всесторонней поддержки и благоприятного сценария в целом, так и в условиях стандартного проектного финансирования при влиянии специфических факторов территории. Расчёты основаны на данных проекта согласно проектной декларации и публичной информации о ЖК «Половецкий», а также макроэкономические прогнозы, отраслевая статистика (табл. 5).

Пессимистический сценарий предполагает ситуацию функционирования постконфликтного рынка недвижимости на территории ДНР без участия государства, что позволяет оценить эффективность и необходимость существующих мер поддержки. Средняя рыночная ставка ипотечного кредитования в РФ в 2026 году составляет 18–19%, ключевая ставка ЦБ в рисковом сценарии может достичь 16–18%. Цена реализации лотов

ЖК «Половецкий» в базовом сценарии варьируется от 150 тыс./м² до 264 руб./м², пессимистический сценарий предполагает коррекцию стоимости в направлении снижения в максимуме до 200 руб./м², что в комплексе с негативными факторами удорожания строительства в условиях рецессии, оттока населения, перебоев энергоснабжения и водоснабжения требует увеличения резерва до 30–35% и приводит к нерентабельности и нецелесообразности реализации проекта.

Таблица 5. Сравнение сценариев для инвестиционно-строительных проектов ДНР

Параметр	Сценарий	
	Базовый	Пессимистический
1. Макроэкономические условия		
Ключевая ставка ЦБ РФ (прогноз на 2028 г.)	10–12% (прогноз аналитиков и базовый сценарий ЦБ)	16–18% (рисковый сценарий ЦБ)
Инфляция (целевой ориентир / рисковый прогноз)	Целевой уровень 4%	Выше 6% (вследствие шоков)
2. Условия финансирования		
Ставка проектного финансирования (для застройщика)	Льготная 3% (госпрограмма для новых территорий)	Рыночная 12–13% (ставка для новых проектов)
Ставка ипотеки (для покупателя)	Льготная 2% (госпрограмма для новых территорий)	Рыночная 18–19% (средняя по РФ в 2026 г.)
3. Параметры проекта		
Цена реализации 1 м ² (на примере ЖК «Половецкий»)	150000 – 264000 руб.	150000 – 200000 руб. (коррекция из-за падения спроса)
4. Результаты анализа рисков		
Оценка финансовой реализуемости	Проект устойчив к рискам	Проект неэффективен; требует пересмотра параметров
Наличие семейной ипотеки	Мера ограниченной поддержки при общем падении спроса	Мера ограниченной поддержки при общем падении спроса
5. Меры адаптации и резервирование		
Рекомендуемый резерв на риски (от сметы)	8% (типовое резервирование)	30% (резерв на катастрофические риски)

Высокие риски и критическая зависимость от государственной поддержки определяют необходимость анализа реальной доступности жилья для населения ДНР на фоне общероссийских показателей. Для объективной оценки уровня рыночных цен в ДНР и их доступности для населения выполнено сравнение стоимости 1 м² в новостройках ЖК «Половецкий», объектами нового строительства на территории ДНР в сегменте стандарт-класса с аналогичными проектами в крупных городах РФ. В рамках разработанной методики интегральной оценки инвестиционной привлекательности предложен индикатор покупательной способности, позволяющий количественно измерить дисбаланс между доходами населения и ценами на жильё – один из ключевых факторов риска постконфликтного рынка, а также роль льготных программ ипотечного кредитования (табл. 6).

Представленные данные по федеральным округам обеспечивают наглядность анализа, подтверждающего фундаментальный дисбаланс между ценами на жильё и доходами населения в ДНР. Выявлено, что стоимость квадратного метра жилья стандарт-класса в ДНР (182 тыс. руб.) позиционируется в рыночном диапазоне, а бизнес-класс (ЖК

«Половецкий») сопоставим с жильем бизнес-класса в крупных городах РФ. При этом покупательная способность в ДНР значительно ниже, что подтверждает тезис о недоступности жилья для местного населения и искусственном стимулировании спроса.

Таблица 6. Интегральный индикатор доступности жилья и платёжеспособного спроса как отражение ловушки постконфликтного рынка ДНР в сравнении с городами РФ*

Город / Регион (Федеральный округ)	Средние значения, тыс. руб.		Покупательная способность, м ² / мес.		Уровень доступности ***	
	стоимость 1 м ²	зарплата **	Без ипотеки	С привлечением ипотечи ****	Без ипотеки	С привлечением ипотечи
г. Санкт-Петербург (Северо-Западный)	325	129	0,40	19,9	Средний	Высокий
г. Нижний Новгород (Приволжский)	198	84	0,42	21,2	Средний	Высокий
г. Казань (Приволжский)	259	115	0,44	22,2	Средний	Высокий
г. Ростов-на-Дону (Южный)	164	87	0,53	26,5	Средний	Высокий
г. Краснодар (Южный)	154	82	0,53	26,6	Средний	Высокий
г. Екатеринбург (Уральский)	175	123	0,70	35,1	Высокий	Очень высокий
Среднее значение по РФ (новое строительство)	219	104	0,47	23,8	Средний	Высокий
ДНР (стандарт-класс)	182	55	0,30	24,5	Низкий	Высокий
ДНР (ЖК «Половецкий»), бизнес-класс	264	55	0,21	16,9	Крайне низкий	Средний

* - на основе данных 2026 г.

** - для ДНР использована усреднённая среднемесячная заработная плата (55 тыс. руб.) с учётом различий в доходах между бюджетной сферой и промышленностью; по отдельным оценкам зарплата в г. Донецке может достигать 61 тыс. руб., в бюджетной сфере – около 48 тыс. руб.

*** - принята ставка 2% ипотечного платежа для нового строительства в ДНР, 6% – для остальных территорий (льготная ставка по семейной ипотеке – программы с рядом ограничений, но наименьшим процентом); рассчитано по формуле: $(0,3 \times \text{зарплата, руб.}) / (\text{платёж за } 1 \text{ м}^2)$, где платёж за 1 м² = $(\text{стоимость } 1 \text{ м}^2 / 1000 \text{ 000}) \times (\text{аннуитетный платёж на } 1 \text{ млн руб. кредита})$.

**** - рассчитано как частное от деления среднемесячной заработной платы на стоимость 1 м² жилья; характеризует уровень реальной доступности жилья для населения.

Основная проблема заключается не в абсолютном уровне цен, а в их несоответствии реальным доходам населения в ДНР, что обуславливает выявленную «ловушку постконфликтного рынка» и критическую зависимость спроса от льготной ипотеки и притока иногородних инвесторов. Низкая доступность жилья для местного населения является ключевым аргументом в пользу важности и обоснованности программы льготной ипотеки (2%) как критически важного инструмента для поддержания спроса, в то время как высокая стоимость квадратного метра в ДНР связана не столько с завышенной маржинальностью застройщиков, а с объективными факторами: необходимостью завоза техники, дополнительными расходами на безопасность и логистику, а также общим высоким уровнем рисков.

Представленные данные подтверждают наименьшую доступность жилья в ДНР при отсутствии ипотечного кредитования. Включение же механизма льготной ипотеки под 2%

кардинально повышает доступность, обеспечивая её сопоставимость или большую доступность, чем в крупных городах РФ при льготной ставке 6%, применяемой с рядом ограничений. Ставка 2% выступает эксклюзивной мерой для новых регионов, замена которой привела бы к росту платежа выше допустимого порога, что подтверждает роль подобных программ не как вспомогательной меры, а системообразующего фактора, без которого рынок жилья в ДНР нежизнеспособен. Представленный парадокс доступности (высокая покупательная способность при льготной ипотеке, крайне низкая без подобных программ) демонстрирует механизм «ловушки постконфликтного рынка», где государство вынуждено постоянно субсидировать спрос, так как его прекращение влечет за собой остановку жилищного строительства. Отмеченный факт обосновывает необходимость закладывать в инвестиционные проекты повышенные резервы на случай ослабления или отмены государственной поддержки.

Обсуждение результатов. Предлагаемая в исследовании методика интегральной оценки инвестиционной привлекательности и синхронизации рисков в инвестиционно-строительных проектах постконфликтных территорий позволяет учесть фундаментальные вызовы, подтверждённые эмпирическими данными. Переход от частных рисков к системным – миграционному оттоку населения, коллапсу водоснабжения, отсутствию собственной строительной техники, угрозам безопасности, дефициту высокооплачиваемых рабочих мест – соответствует эволюции экономической ситуации в ДНР. Предложенный инструментарий в виде сценарного прогнозирования, обновлённой матрицы рисков, шкалы последствий с соответствующими резервами даёт возможность строительным компаниям количественно обосновывать решения в условиях высокой неопределённости. Учёт комплекса идентифицированных рисков повышает требования к резервированию на 25–30% по сравнению с традиционными методами, что выводит инвестиционно-строительные проекты ДНР за пределы рентабельности. В современных условиях государственная поддержка в виде льготной процентной ставки ипотечного кредитования (2%) и доступа к льготному проектному финансированию застройщиков (3%) позволяет обеспечить застройщикам приемлемый уровень рентабельности и обеспечить спрос на рынке.

Заключение. Разработанная методика интегральной оценки инвестиционной привлекательности и синхронизации рисков в инвестиционно-строительных проектах на постконфликтных территориях с учётом актуальных условий 2026 года включает сценарное прогнозирование макроэкономических условий с повышенной вероятностью пессимистического сценария. В рамках предлагаемой методики разработана матрица рисков, где ключевыми негативными факторами влияния признаны: кризис водоснабжения, отключения электроэнергии, остановка котельных, отсутствие местной строительной техники, угрозы безопасности для персонала и логистики, дефицит высокооплачиваемых рабочих мест и обусловленный им миграционный отток населения. Выявленные факторы негативного влияния обуславливают потребность в повышенных резервах (до 30–35% сметной стоимости) с дополнительным выделением средств на автономные системы (15%) и на безопасность с логистикой (10%).

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования предложенной методики строительными компаниями и региональными органами власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей для обоснования инвестиционных решений, формирования резервов и оценки социально-экономической эффективности проектов восстановления в условиях системного кризиса инфраструктуры и сжатия платёжеспособного спроса. Дальнейшие исследования могут быть направлены на автоматизацию расчётов и адаптацию методики к другим типам депрессивных и постконфликтных территорий.

Список литературы

1. Нагоева Т.А. Институциональные ловушки на рынке недвижимости: теоретический аспект // Вестник Северо-Осетинского государственного университета имени К.Л. Хетагурова. – 2020. – № 3. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnye-lovushki-na-rynke-nedvizhimosti-teoretichesky-aspekt> (дата обращения: 22.04.2026).
2. Горбунов А.А. Барьеры и ловушки на рынке недвижимости // Недвижимость: экономика, управление. – 2023. – №1. – URL: <https://realestate.elpub.ru/jour/article/view/526> (дата обращения: 22.04.2026).
3. Полякова И.А., Степанова О.А. Постконфликтное восстановление экономики: институциональные аспекты // Экономика и управление. – 2024. – №2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/postkonfliktnoe-vosstanovlenie-ekonomiki-institutsionalnye-aspekty> (дата обращения: 22.04.2026).
4. Молчанова С.М. Обзор методов и стратегий управления рисками в инвестиционно-строительных проектах // Международный научно-исследовательский журнал. – 2024. – №3(141). – DOI: 10.23670/IRJ.2024.141.61. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-metodov-i-strategiy-upravleniya-riskami-v-investitsionno-stroitelnyh-proektah> (дата обращения: 23.04.2026).
5. Zaitseva L.I., Prigozhev D.I. Information modeling technologies as a growth factor of investment activity in construction // E3S Web of Conferences. – 2024. – Vol. 535. – DOI: 10.1051/e3sconf/202453502015.
6. Cheng G., Luo D. Dynamic adaptive mechanism for construction investment decision-making under multi-factor interactions: risk-oriented modelling framework with pathways to digital twin // Journal of the National Institute of Building Sciences. – 2025. – №1. – DOI: 10.1080/27525783.2025.2570262.
7. Турманидзе Т.У. Управленческий учёт и анализ в строительстве: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2023. – 319 с.
8. Российская Федерация. Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости...». – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/ (дата обращения: 30.04.2026).
9. Инвестиционный портал ДНР: официальные данные о реализации программ льготного ипотечного кредитования и проектного финансирования. – URL: <https://invest.dnr.ru> (дата обращения: 30.04.2026).
10. Кравченко А.Н. Механизмы стимулирования импортозамещения в строительной отрасли в условиях санкционных ограничений // Вестник МГСУ. – 2025. – №1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-stimulirovaniya-importozamescheniya-v-stroitelnoy-otrasli> (дата обращения: 03.05.2026).
11. Янова Е.А., Грибанова Н.В. Государственная политика оздоровления территориальных образований с депрессивным статусом // Экономика и бизнес. – 2024. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-politika-ozdorovleniya-territorialnyh-obrazovaniy-s-depressivnym-statusom> (дата обращения: 04.05.2026).
12. Ризов А.Д. Моделирование управления и прогнозирования социально-экономического развития депрессивных регионов // Дискуссия. – 2023. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-upravleniya-i-prognozirovaniya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-depressivnyh-regionov> (дата обращения: 04.05.2026).
13. Тагилова Э.И. Меры по формированию точек роста в депрессивных регионах // Вопросы экономики. – 2024. – DOI: 10.24411/2411-0450-2020-10835. – URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/mery-po-formirovaniyu-tochek-rosta-v-depressivnyh-regionah> (дата обращения: 04.05.2026).

14. Зелимханова Н.З. Особые экономические зоны – инструмент преодоления региональной депрессивности // Terra Economicus. – 2024. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobyie-ekonomicheskie-zony-instrument-preodoleniya-regionalnoy-depressivnost> (дата обращения: 04.05.2026).

15. Медведева Л.Н. Устойчивое развитие регионов через обеспечение инновационной политики и повышение инвестиционного потенциала // Экономика и менеджмент. – 2023. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivoe-razvitiie-regionov-cherez-obespechenie-innovatsionnoy-politiki-i-povyshenie-investitsionnogo-potentsiala> (дата обращения: 05.05.2026).

16. Alenykh M.A., Dakhnovskaya E.A., Osepyan V.R. Investments in the Regions as a Factor of Russia's Economic Growth // Экономика и управление. – 2023. – Т. 11. – № 3. – С. 18–26. – DOI: 10.26794/2308-944X-2023-11-3-18-26. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/investments-in-the-regions-as-a-factor-of-russia-s-economic-growth> (дата обращения: 06.05.2026).

17. Отток населения как угроза российской провинции // Социологические исследования. – 2024. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ottok-naseleniya-kak-ugroza-rossiyskoy-provintsii> (дата обращения: 06.05.2026).

Светличная Юлия Владимировна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и управления недвижимостью, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», Макеевка, Россия

E-mail: y.v.svetlichnaya@donnasa.ru

ORCID: 0009-0007-8017-0868

AuthorID: 586052

Андреева Елена Юрьевна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и управления недвижимостью, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», Макеевка, Россия

E-mail: e.y.andreeva@donnasa.ru

ORCID: 0000-0001-9298-2555

AuthorID: 9114-9471

Палига Надежда Брониславовна, канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры экономики, экспертизы и управления недвижимостью, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры» – филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет», Макеевка, Россия

E-mail: n.b.paliga@donnasa.ru

ORCID: 0009-0007-8017-0868

AuthorID: 586052

Поступила в редакцию 03.06.2026 г.

UDC 65.012.32:338.45:69

DOI 10.5281/zenodo.20971205

SVETLICHNAYA Yulia¹,
ANDREEVA Elena¹,
PALIGA Nadezhda¹

¹The Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, a branch of the National Research Moscow State University of Civil Engineering (NRU MGSU), Derzhavina Str., 2, Makeyevka, Russia, 286123

INTEGRAL ASSESSMENT OF INVESTMENT ATTRACTIVENESS AND RISK SYNCHRONIZATION IN INVESTMENT AND CONSTRUCTION PROJECTS IN POST-CONFLICT TERRITORIES

The article presents a methodology for the integral assessment of investment attractiveness and risk synchronization in investment and construction projects in post-conflict territories (using the Donetsk People's Republic as a case study), developed taking into account the current challenges of 2026. Within the framework of the proposed methodology, a scenario forecasting system (baseline, optimistic, pessimistic) is proposed for the period up to 2030, including parameters of the key rate, inflation, and investment activity; an updated risk matrix for the life cycle stages of a project is constructed; critical risks are identified: disruptions in the energy supply system accompanied by massive blackouts; shutdown of boiler houses due to voltage sags; deficit of centralized water supply; complete dependence on imported construction equipment; security threats to personnel and logistics in the frontline zone; shortage of high-paying jobs causing migration outflow of the population. The identified risks, which reflect the specific nature of projects in the Donetsk People's Republic, justify provisioning in the amount of 30–35% of the estimated cost. The study develops the accounting treatment of state preferential lending programmes (2% mortgage, 3% project financing) as factors reducing the risk profile, and systematizes non-financial performance criteria. The results are tested on data for 2021–2025 with subsequent extrapolation to 2026.

Key words: *integral assessment, investment attractiveness, risk synchronization, investment vacuum, energy deficit, water supply, construction equipment, security, high-paying jobs, migration outflow, post-conflict territory, risk matrix, provisioning.*

References

1. Nagoeva, T.A. (2020) Institutional Traps in the Real Estate Market: Theoretical Aspect. *Bulletin of the North Ossetian State University named after K.L. Khetagurov*, No. 3. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnye-lovushki-na-rynke-nedvizhimosti-teoreticheskiy-aspekt>.
2. Gorbunov, A.A. (2023) Barriers and Traps in the Real Estate Market. *Real Estate: Economics, Management*, No. 1. Available at: <https://realestate.elpub.ru/jour/article/view/526>.
3. Polyakova, I.A. & Stepanova, O.A. (2024) Post-Conflict Economic Recovery: Institutional Aspects. *Economics and Management*, No. 2. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/postkonfliktnoe-vosstanovlenie-ekonomiki-institutsionalnye-aspekty>.
4. Molchanova, S.M. (2024) Review of Methods and Strategies for Risk Management in Investment and Construction Projects. *International Research Journal*, No. 3(141). DOI: 10.23670/IRJ.2024.141.61. Available at: <https://doi.org/10.23670/IRJ.2024.141.1>

5. Zaitseva, L.I. & Prigozhev, D.I. (2024) Information Modeling Technologies as a Growth Factor of Investment Activity in Construction. *E3S Web of Conferences*, Vol. 535. DOI: 10.1051/e3sconf/202453502015. Available at: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202453502015>
 6. Cheng, G. & Luo, D. (2025) Dynamic Adaptive Mechanism for Construction Investment Decision-Making under Multi-Factor Interactions: Risk-Oriented Modelling Framework with Pathways to Digital Twin. *Journal of the National Institute of Building Sciences*, No.1. DOI: 10.1080/27525783.2025.2570262. Available at: <https://doi.org/10.1080/27525783.2025.2570262>.
 7. Turmanidze, T.U. (2023) *Management Accounting and Analysis in Construction*. Moscow: UNITY-DANA.
 8. Russian Federation. (2024) Federal Law No. 214-FZ of December 30, 2004 (as amended on August 8, 2024) "On Participation in Shared Construction of Apartment Buildings and Other Real Estate...". Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51038/
 9. Investment Portal of the DPR. (2026) Official Data on the Implementation of Preferential Mortgage Lending and Project Financing Programmes. Available at: <https://invest.dnr.ru>.
 10. Kravchenko, A.N. (2025) Mechanisms for Stimulating Import Substitution in the Construction Industry under Sanctions Restrictions. *Bulletin of MGSU*, No. 1. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy-stimulirovaniya-importozamescheniya-v-stroitelnoy-otrasli>.
 11. Yanova, E.A. & Griбанова, N.V. (2024) State Policy for the Rehabilitation of Depressed Territories. *Economics and Business*. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennaya-politika-ozdorovleniya-territorialnyh-obrazovaniy-s-depressivnym-statusom>.
 12. Rizov, A.D. (2023) Modelling Management and Forecasting of Socio-Economic Development of Depressed Regions. *Discussion*. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-upravleniya-i-prognozirovaniya-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-depressivnyh-regionov>.
 13. Tagirova, E.I. (2024) Measures to Form Growth Points in Depressed Regions. *Economic Issues*. DOI: 10.24411/2411-0450-2020-10835. Available at: <https://doi.org/10.24411/2411-0450-2020-10835>.
 14. Zelimkhanova, N.Z. (2024) Special Economic Zones as a Tool for Overcoming Regional Depression. *Terra Economicus*. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobyie-ekonomicheskie-zony-instrument-preodoleniya-regionalnoy-depressivnosti>.
 15. Medvedeva, L.N. (2023) Sustainable Development of Regions through Innovation Policy and Increasing Investment Potential. *Economics and Management*. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/ustoychivoe-razvitie-regionov-cherez-obespechenie-innovatsionnoy-politiki-i-povyshenie-investitsionnogo-potentsiala>.
 16. Allenykh, M.A., Dakhnovskaya, E.A. & Osepyan, V.R. (2023) Investments in the Regions as a Factor of Russia's Economic Growth. *Economics and Management*, Vol. 11, No. 3, pp. 18–26. DOI: 10.26794/2308-944X-2023-11-3-18-26. Available at: <https://doi.org/10.26794/2308-944X-2023-11-3-18-26>.
 17. Population Outflow as a Threat to the Russian Province. (2024) *Sociological Studies*. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/ottok-naseleniya-kak-ugroza-rossiyskoy-provintsii>
-

Svetlichnaya Yulia, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Expertise and Real Estate Management, The Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, a branch of the National Research Moscow State University of Civil Engineering (NRU MGSU), Makeyevka, Russia

E-mail: y.v.svetlichnaya@donnasa.ru

ORCID: 0009-0007-8017-0868

AuthorID: 586052

Andreeva Elena, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Expertise and Real Estate Management, The Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, a branch of the National Research Moscow State University of Civil Engineering (NRU MGSU), Makeyevka, Russia

E-mail: e.y.andreeva@donnasa.ru

ORCID: 0000-0001-9298-2555

AuthorID: 9114-9471

Paliga Nadezhda, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, The Donbas National Academy of Civil Engineering and Architecture, a branch of the National Research Moscow State University of Civil Engineering (NRU MGSU), Makeyevka, Russia

E-mail: n.b.paliga@donnasa.ru

ORCID: 0009-0007-8017-0868

AuthorID: 586052

Received 03.06.2026